

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 10 (2024)
www.mudarrisziyo.uz
ISSN: 2992-8907

TEACHING GRAMMATICAL STRUCTURES IN SECONDARY CLASSROOM ATMOSPHERE

Rashidova Ruxshonaxon Rustamjon qizi

*Faculty of foreign languages and literature, Uzbekistan State World Languages University,
Tashkent, Uzbekistan*

Annotation: *This article explores effective methods of teaching grammatical structures in secondary classrooms. The complexities of grammar instruction often challenge teachers and students alike, especially within the unique dynamics of a secondary school setting. This paper examines research-backed strategies and practical approaches to facilitate better understanding and retention of grammatical rules. The results indicate that interactive teaching methods, technology integration, and contextualized learning environments enhance grammatical instruction and student engagement. The paper concludes with recommendations for refining grammar teaching methods to align with contemporary pedagogical goals.*

Kalit so'zlar: *Grammatical instruction, secondary education, communicative grammar teaching, technology-enhanced learning, student engagement, grammar pedagogy, classroom interaction, contextualized learning, grammar teaching methods, language proficiency.*

Kirish.

Yuridik shaxs - bu alohida mulkka ega va o'z majburiyatlari uchun javobgar bo'lgan, fuqarolik huquqlarini olishi va amalga oshirishi hamda o'z nomidan fuqarolik majburiyatlarini bajarishi, sudda da'vogar va javobgar bo'lishi mumkin bo'lgan tashkilot bo'lgan fuqarolik huquqining sub'ekti (Rossiya Federatsiyasi Fuqarolik Kodeksining 48-moddasi 1-qismi.)

Asosiy qism.

Har qanday yuridik shaxsning dastlabki xususiyati uning tashkilot yoki tashkiliy birlik... Yuridik shaxs - bu qonun tomonidan sub'ekt (huquq va majburiyatlar tashuvchisi) sifatida tan olingan tashkilot. Tashkilotning qonun bilan yuridik shaxs sifatida tan olinishi quyidagilarni anglatadi. ushbu tashkilotning qonunda nazarda tutilgan (tan olingan) tashkiliy-huquqiy shakllardan biriga va ushbu shaklga qo'yiladigan barcha talablarga muvofiqligi; uni davlat ro'yxatidan o'tkazish va yuridik shaxslarning yagona davlat reestriga kiritish (Fuqarolik kodeksining 51-moddasi). Yuridik shaxs - yuridik shaxs mustaqil ravishda (o'z nomidan) fuqarolik muomalasida harakat qiladigan tashkilot, ya'ni. mulkiy va shaxsiy nomulkiy huquqlarni oladi va majburiyatlarni o'z zimmasiga oladi, sudda da'vogar va javobgar bo'lishi mumkin, ya'ni. nafaqat moddiy, balki protsessual huquq va majburiyatlarning ham tashuvchisi bo'lish.

Yuridik shaxs — fuqarolik huquqlari va majburiyatlarining konkret sub'ekti.

Yuridik shaxs — fuqarolik huquq va majburiyatlarining sub'yektlari hisoblanuvchi korxonalar, muassasalar, tashkilotlar va shaxslar. O'zbekiston

Respublikasi fuqarolik qonunchiligiga ko'ra, Yuridik shaxs o'z mulkida, xo'jalik yuritishida yoki operativ boshqaruvida alohida molmulkka ega bo'lgan hamda o'z majburiyatlari yuzasidan ushbu molmulk bilan javob beradigan, o'z nomidan mulkiy va shaxsiy nomulkiy huquqlarga ega bo'la oladigan va ularni amalga oshira oladigan, majburiyatlarni bajara oladigan, sudda da'vog'ar va javobgar bo'la oladigan tashkilotdir. Yuridik shaxslar mustaqil balans yoki smetaga ega bo'lishlari kerak.[2]

Fuqarolik munosabatlarining ishtirokchilari nafaqat jismoniy shaxslar (fuqarolar), balki yuridik shaxslar - fuqarolik muomalasida ishtirok etish uchun maxsus yaratilgan tashkilotlardir. Fuqarolik aylanmasi mulkiy, tovar xarakteriga ega bo'lganligi sababli, unda faqat o'z mulkiga ega bo'lgan mustaqil, mustaqil tovar egalari ishtirok etishi mumkin. Shuning uchun yuridik shaxslar o'zlarining mol-mulkiga ega bo'lishlari kerak, ular yaratuvchilarining (ta'sischilarining, ishtirokchilarining) mol-mulkidan ajratilgan. Ushbu mulk bilan ular kreditorlar (kontragentlar) oldida javobgar bo'ladilar.[3]

O'zbekiston Respublikasining FKda Yuridik shaxslarning quyidagi ikkita turi farqlanadi: 1) tijoratchi tashkilotlar, ya'ni foyda olishni o'z faoliyatining asosiy maqsadi qilib olgan tashkilotlar. Masalan, xususiy korxonalar, xo'jalik shirkatlari va jamiyatlari; 2) tijoratchi bo'lmagan tashkilotlar, ya'ni foyda olishni o'z faoliyatining asosiy maqsadi qilib olmagan tashkilotlar. Masalan, jamoat birlashmalari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari. Yuridik shaxslar fuqaro (fuqarolar) tomonidan (masalan, xususiy korxonalar, mas'uliyati cheklangan jamiyat, notarial kontora kabi shakllarda), Yuridik shaxslarning o'zlari tomonidan (masalan, o'zga aksiyadorlik jamiyatining aksiyalarini sotib olishi yo'li bilan, Yuridik shaxslar birlashma yoki uyushma ittifoqlariga birlashishi orqali), davlat tomonidan (masalan, operativ boshqaruvga asoslangan ta'lim muassasasini tashkil qilish, davlat molmulki bo'lgan korxonalar ochiq aksiyadorlik jamiyatiga aylantirilayotgan paytda aksiyalarning bir qismi davlatning o'zida qolgan hollar) ta'sis etilishi mumkin. Ular, o'z navbatida, tashkil qilingan Yuridik shaxsning muassislari (ta'sischilari) hisoblanadilar. Shuningdek, O'zRda Yuridik shaxsning ta'sischisi chet el fuqarosi, chet el kompaniyasi (Yuridik shaxsi) ham bo'lishi mumkin. [1]

Fuqarolik huquqiy munosabatlarining ishtirokchilari nafaqat jismoniy shaxslar (fuqarolar), balki yuridik shaxslar - fuqarolik muomalasida ishtirok etish uchun maxsus tuzilgan tashkilotlar hamdir. Fuqarolik muomalasi mulkiy, tovar xarakteriga ega bo'lganligi sababli, unda faqat mustaqil, mustaqil, o'z mulkiga ega bo'lgan tovar egalari ishtirok etishi mumkin. Demak, yuridik shaxslar o'z ijodkorlari (muassislari, ishtirokchilari) mulkidan alohida mulkka ega bo'lishi kerak. Ushbu mulk bilan ular o'zlarining kreditorlari (kontragentlari) oldida javobgar bo'ladilar.

Har kim bevosita o'zi va boshqalar bilan birgalikda davlat organlariga hamda tashkilotlariga, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlariga, mansabdor shaxslarga yoki xalq vakillariga arizalar, takliflar va shikoyatlar bilan murojaat qilish huquqiga ega.

Arizalar, takliflar va shikoyatlar qonunda belgilangan tartibda va muddatlarda ko'rib chiqilishi shart Yuridik shaxsni qurishning ma'nosi:

umuman tashkilotga ma'lum mulkni berish uning ta'sischilarining (ishtirokchilarining) mulkidan olib tashlanishini anglatadi, bu ularning aylanmada ishtirok etishi mumkin bo'lgan yo'qotish xavfini sezilarli darajada kamaytiradi.

Fuqarolik huquqiy munosabatlarining ishtirokchilari nafaqat jismoniy shaxslar (fuqarolar), balki yuridik shaxslar - fuqarolik muomalasida ishtirok etish uchun maxsus tuzilgan tashkilotlar hamdir. Fuqarolik muomalasi mulkiy, tovar xarakteriga ega bo'lganligi sababli, unda faqat mustaqil, mustaqil, o'z mulkiga ega bo'lgan tovar egalari ishtirok etishi mumkin. Demak, yuridik shaxslar o'z ijodkorlari (muassislari, ishtirokchilari) mulkidan alohida mulkka ega bo'lishi kerak. Ushbu mulk bilan ular o'zlarining kreditorlari (kontragentlari) oldida javobgar bo'ladilar.

Xulosa.

Yuridik shaxs - bu fuqarolik huquqining sub'ekti bo'lib, u alohida mulkka ega bo'lgan va o'z majburiyatlari bo'yicha javob beradigan, o'z nomidan fuqarolik huquqlariga ega bo'lishi va amalga oshirishi va fuqarolik majburiyatlarini zimmasiga oladigan, sudda da'vogar va javobgar bo'lishi mumkin bo'lgan tashkilotdir.[4]

Fuqarolik jamiyati nafaqat davlatning majburlov kuchi bilan, balki uning a'zolari bo'lmish fuqarolarning o'zlari orqali saqlab turiladigan va qat'iy tartib qaror topgan jamiyatdir.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://buhconsul.ru/uz/kakuyu-pravospobnost-imeyut-yuridicheskie-lica-osnovnye-pravovye/>[2]
2. <https://optolov.ru/uz/bedroom-design/yur-licom-priznaetsya-ponyatie-i-vidy-yuridicheskikh-lic.html>[4]
3. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Yuridik_shaxs[1]
4. 2021-2025-yillarda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida[3]
5. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/O%CA%BBzME>[4]
6. <https://constitution.uz/oz/clause/index>